

SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS 3D PARA ESCOLAS

[Edição 116 NOV/22](#), [Engenharias](#) / 02/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7275108

Henrique Cesar Nunes De Oliveira

Marilia Santos Da Silva

Victor Matheus Ribeiro Ferreira

RESUMO

As ferramentas tecnológicas estão cada vez mais presentes no dia a dia de estudantes e profissionais da educação, porém, a implementação no ambiente escolar ocorre de maneira lenta. A utilização da tecnologia no ensino, além de ser uma necessidade da sociedade, auxilia a impulsionar, encorajar e inovar o método de educação brasileiro e em outros países. Dessa forma, é possível utilizar diferentes ferramentas educacionais virtuais com conexão a computadores, como também ferramentas concretas criadas a partir da utilização das impressoras 3D.

Apesar dessa importante necessidade de desenvolver os meios de ensino, o Brasil ainda se encontra com em um sistema pedagógico bastante defasado, visando isso, foi observado grandes intensões das escolas, principalmente os colégios de ensino privado, de renovar o sistema de ensino e suas ferramentas, trazendo à essas instituições um diferencial competitivo. Uma das tecnologias

aspiradas pelos representantes das redes de escolas é a impressão 3d, devido a versatilidade que esse equipamento traz e sabendo que essa tecnologia tende a crescer cada vez mais, alguns colégios já estudam a implantação dessa ferramenta nas atividades escolares. Entre tanto, a indústria de manufatura aditiva doméstica ainda está em fase de desenvolvimento e, com isso, as pessoas que lidam com essa tecnologia, muitas vezes precisam de treinamento e assistência técnica especializada. Pensando nisso esse trabalho apresenta um estudo de mercado de aluguel de impressoras 3d, assim como os equipamentos e materiais necessários e o serviço de assistência técnica voltada às escolas que aderem a essa tecnologia na grade curricular de seus alunos.

Palavras-chave: Impressão 3d. Manufatura aditiva. Assistência técnica. Métodos de impressão 3d

ABSTRACT

Technological tools are increasingly present in the daily lives of students and education professionals, however, implementation in the school environment is slow. The use of technology in teaching, in addition to the need of Brazilian society, to assist in education, to encourage the method and in other countries. In this way, it is possible to use different virtual tools connected to computers, as well as concrete tools created from the use of 3D printers. Despite this important need to develop private education, Brazil has a very outdated education system, which was mainly observed in a great tension in schools, private schools, in the renovation of the still main education system and its school tools, bringing to these institutions a competitive differential. One of the technologies aspired by representatives of school networks is 3d printing, due to this versatility that this technology tends to grow more and more, some schools are already studying the implementation of the tool in school activities. However, a domestic additive manufacturing industry is still in the development phase and, therefore, people who deal with this technology often need training and specialized technical assistance. With that in mind, this 3d printer rental job as well as the manufacturing equipment and materials and the ability service to present a technology study that adheres to its students.

Keywords: 3D printing. Additive manufacturing. Technical assistance. 3d printing methods

1. INTRODUÇÃO

Nestes últimos anos, observa-se um progresso na estrutura da educação nas escolas onde está inserindo cada vez mais o uso das tecnologias, esse desenvolvimento já vem desde a década de 90, no qual implementou efetivamente o uso dos laboratórios de informática em escolas públicas. Esse avanço vem levando a sociedade a profundas alterações que pertencem à “Sociedade da Informação”.

“As mudanças são rápidas, profundas e silenciosas. Elas assinalam descontinuidades e o aparecimento de novos paradigmas. A educação não fica imune às novas condições sociais. O progresso de globalização aponta para novas possibilidades de estar no mundo e para novas formas de ensinar e aprender” (TOLEDO, 2003:1)

O fato que todos sabem, é que a educação é um processo constante e contínuo que está diretamente ligada à sociedade. As novas perspectivas de ensino vêm trazendo consigo o conceito da manufatura aditiva, capaz de conceber os objetos físicos para melhor aproveitamento dos alunos em sala. Contudo, essa prática caracteriza como inovadora em nossa realidade escolar, a implementação da impressão 3D, trata-se de uma tecnologia um tanto quanto desconhecida e isso é o que torna o presente trabalho fundamental.

Sendo assim, tem como objetivo explorar, tratando-se da inovação que é um fenômeno onde envolve a impressão tridimensional como apontamento da implementação dessa tecnologia nas escolas públicas, gerando mais qualidade ao processo de aprendizagem.

2. A IMPRESSÃO 3D NO BRASIL

A impressão 3D é uma forma de produção que utiliza a técnica de adição de material na fabricação da peça. O projeto em três dimensões, que enviará

coordenadas à impressora, deve ser feito em softwares que utilizam a metodologia CAD (computer aided designer ou desenho assistido por computador em inglês). Diferente da usinagem que retira o material, utilizando ferramentas de extração, até que a peça tenha o formato desejado, a manufatura aditiva acrescenta material em todas as camadas da peça, proporcionando menor desperdício em seu processo de fabricação e, em alguns casos tornando possível a produção de peças que não seria possível ser feitas nos processos de fabricação convencionais.

2.1 MÉTODOS DE IMPRESSÃO 3D

Existem diversos tipos de máquinas 3d e diversos métodos para produzir uma peça tridimensional, as mais conhecidas são: SLA que, por meio de feixes de luz ultravioleta, endurece resina de acordo com as formas da peça desejada. SLS faz a aglutinação, por meio de laser, de um material poroso, composto geralmente de aço ou cerâmica (entre outros), FDM faz a extrusão em todas as camadas, utilizando geralmente polímeros plástico, desenhando a peça sobre uma mesa pré-aquecida onde tanto a temperatura do bico de extrusão quanto da mesa, dependem do material utilizado. Entre os métodos de manufatura aditiva apresentados, o mais conhecido é o FDM, devido ao preço e a sua diversidade dos materiais utilizados na confecção das peças.

Mesmo que a impressão 3D esteja se tornando mais popular a cada dia, as tecnologias usadas estão em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Contudo, a quantidade de materiais que podem ser usados na manufatura aditiva é relativamente grande. A seguir descreveremos um pouco mais sobre os materiais.

A quantidade de materiais passíveis que podem ser usados em impressoras 3d atualmente, é relativamente alta. Entre os principais materiais estão os plásticos que são derretidos em temperaturas elevadas como o PLA, o ABS e PETG. Os materiais plásticos são a maioria nos usos de impressoras 3D domésticas, porém quando observado o uso da tecnologia de manufatura aditiva por CAD notamos

que as possibilidades de materiais a serem usados é ainda maior como exemplo, pó metálico, pasta cerâmica resina, chocolate, concreto e até tecido orgânico.

Assim como qualquer outro meio de manufatura, a impressão 3D apresenta vantagens e desvantagens, dependendo do tipo de produto a ser desenvolvido, a quantidade e a complexidade do projeto.

2.2 VANTAGENS

Uma das maiores vantagens na indústria de prototipagem rápida, é a liberdade que o projetista tem para desenvolver uma peça, ao contrário da manufatura subtrativa, na impressão 3d não há a necessidade de grandes investimentos para projetar uma peça, sendo necessário apenas conhecimento para a modelagem da peça, softwares do tipo CAD e os materiais usados (incluindo a impressora 3d). A liberdade na manufatura aditiva proporciona a possibilidade de um elevado nível de inovação das empresas que utilizam a impressora 3d como parte da sua linha de produção e desenvolvimento, pois os custos de prototipagem são menores e possibilita maior quantidade de formatos no desenvolvimento de peças e produtos.

Para quem necessita fabricar peças em que não há necessidade da produção em larga escala, a manufatura aditiva tem mais vantagens em comparação com a produção normalmente utilizada pois, além da liberdade em modelar peças que atenderá uma necessidade específica, os custos de produção de uma peça única e

uma fabricação em larga escala, usando impressoras 3D, são os mesmos. Ao contrário da indústria convencional que reduz o custo unitário do produto conforme aumenta a quantidade produzida.

Não é necessário usar moldes para a fabricação de peças, visto que cada molde e as máquinas injetoras, juntos custam milhares de reais, as impressoras 3D são capazes de produzir em diversas filiais ao mesmo tempo sem a necessidade de uma grande infraestrutura, além disso os moldes costumam pesar centenas de quilos, dificultando o manuseio, necessitando, também, de reparos periódicos,

que aumentam os custos ou inviabilizam a produção, dependendo da quantidade de peças fabricadas. As empresas que necessitam de produzir peças personalizadas ou tem um baixo volume de produção, estão encontrando soluções para esses problemas na indústria de manufatura 3D.

2.3 DESVANTAGENS

A tecnologia de impressão 3D ainda está em fase de maturação ainda existem muitos pontos a serem aperfeiçoados para que a tecnologia se torne mais intuitiva e ainda mais acessível a pessoas com pouco conhecimento de manuseio de software e elétrica. A principal desvantagem da impressão 3D diante das injetoras é a velocidade, sendo comparado o tempo de produção de uma peça nos dois métodos de produção a impressão 3D pode ser centenas de vezes mais lenta ou até mais.

Como o ramo de prototipagem 3D ainda deve demorar alguns anos para atingir um nível elevado de popularidade, a manutenção das máquinas ainda pode ser considerada difícil para pessoas com pouco conhecimento de tecnologia, porém, de acordo com seu crescimento acelerado nos últimos anos, as grandes fabricantes de máquinas de impressão 3D estão trabalhando para que a facilidade de manuseio e manutenção se assemelham ao nível das impressoras de tinta a laser populares.

A falta de conhecimento técnico e a dificuldade de encontrar informações em português causam dificuldades no crescimento da impressão 3D no Brasil, contrapartida, já existem escolas de treinamento que ministram cursos e seminários para introduzir os conhecimentos básicos necessários para manusear uma máquina de manufatura 3D, além disso as comunidades interessadas nesse tipo de assunto como blogs, canais de vídeos e perfis de redes sociais vêm crescendo cada vez mais no país.

3. AS POSSIBILIDADES DA IMPRESSÃO 3D

3.1 A MANUFATURA ADITIVA PRESENTE NA ÁREA DA SAÚDE

No cenário atual da indústria 4.0, as impressoras 3d ainda é algo novo para alguns, mesmo que essas técnicas tridimensionais já vêm sendo desenvolvidas no século passado, onde foram formadas apenas para manufatura rápida, quando a primeira máquina estereográfica foi fundada pelo inventor Charles Hull (1983).

Um retrato disso é a impressão tridimensional na medicina que caminha firmemente para alcançar um caminho promissor. A sua manifestação vem inovando e pode chegar a facilitar a vida de pessoas que dependem por exemplo de um transplante de órgão para sobreviver. Um grupo de pesquisa e células troncos da Universidade de São Paulo, usou a impressão 3d para imprimir um mini fígado funcional, onde as células seriam aptas para reproduzir as funções do órgão (Maria Fernanda Ziegler, 2019).

Pela apreciação das informações pesquisadas, no experimento os pesquisadores combinaram a bioengenharia como reprogramação celular e produção de células troncos pluripotentes. Beneficamente, ao invés de esperar anos em uma fila de transplante de órgão, será possível construir um novo através da impressão, sendo preciso apenas coletar as células do próprio paciente.

A bioimpressão 3d é algo revolucionário na área medicinal, há alguns anos nunca foi falado sobre a possibilidade de imprimir um órgão através de uma máquina, no mundo moderno já existe inúmeras possibilidades da implementação dessa ideia completamente genial e transformadora. Porém, de acordo com Ernesto Goulart (2019), não se pode descartar o fato de que essa pesquisa ainda está em estudo de melhoria e implementação, é algo possível e bem provável para um futuro próximo.

Na medicina existe diversas aplicações que possibilitam o uso da impressão 3d. Recentemente, um fabricante de implantes ortopédicos (Medicrea; França) produz uma gama de implantes para coluna, todas elas personalizada para a adaptação as vertebra dos pacientes. Além disso, através da impressão é possível produzir aparelhos de planejamento cirúrgico, implantes de crânio e mandíbula e entres outras aplicações já existente ou próxima da sua existência.

Para finalizar, a pandemia (COVID19) trouxe um exemplo recente de como a manufatura aditiva está cada vez mais presente no cotidiano de todos, a produção de escudos faciais que foi/é muito usado para combater e proteger a população da infecção do coronavírus. Desse modo, o conceito aditivo é capaz de obter resultados muito benéficos para a sociedade, é um assunto que vem se implementando e a tendência é instalar-se cada vez mais no mundo moderno, isto é a evolução tecnológica (VENKAT VEDULA, 2015).

3.2 IMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL NO MEIO INDUSTRIAL

Desde os primórdios falava-se sobre prototipagem rápida, termo usado para caracterizar um conjunto de tecnologia que produzia protótipos de produto na versão inicial. Atualmente, com a crescente demanda industrial vem originando a implementação de novas tecnologias, bem como melhorando o *lead time* e a redução dos custos operacionais, que vem sendo substituída pela manufatura aditiva.

Aliada à impressão 3D, a manufatura aditiva tem potencial para permitir a fabricação de produtos individuais e personalizados em qualquer lugar do mundo. Em vez de fabricar mercadorias em um local e exportar, a impressão 3D possibilita o envio instantâneo de plantas de design para que as mercadorias possam ser produzidas no local real onde são necessárias (SRIVATSAN; SUDARSHAN, 2015), além de estar inserida em vários setores industriais como o aeroespacial, automotivo, entre outros.

Na indústria aeroespacial, a General Electric (GE) já realizou produção usando a impressão 3D, o foco é fazer peças mais leves com menor desperdício de material comparado com a fabricação tradicional. Além disso, existe uma vantagem disparada em se produzir com a manufatura aditiva, pois a capacidade de se fabricar peças quando for necessária diminui os custos de armazenamento e tempo de espera (SRIVATSAN; SUDARSHAN, 2015).

Já na indústria automotiva, a impressão 3d torna-se uma ferramenta nos desenvolvimentos de componentes automotivos, tais como peças mecânicas que podem ser aprimoradas reduzindo os custos de fabricação e

consequentemente o custo do produto final. A Local Motors é uma empresa norte-americana que está em crescimento na área de carros impressos em 3d, em setembro de 2014 fez o primeiro veículo construído por uma impressora tridimensional, o carro nomeado como Strati foi impresso em uma única peça e levando apenas 44 horas, entretanto o design do veículo durou anos para ser projetado. O material utilizado para a confecção foi um polímero bastante conhecido no mundo da impressão 3D (ABS), vale ressaltar que foi impresso apenas a carcaça do carro.

No setor de alimentos, a impressão 3D também está ganhando espaço. Os alunos da MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) nos EUA, conseguiram conectar uma impressora 3D a uma sorveteria para fornecer sorvete personalizado (2014), uma maneira mais atrativa para as crianças. Mas, essa ideia por mais que seja genial ainda necessita de aprimoramento para um futuro próximo, onde será possível criar o formato do sorvete de acordo com o desejado pelo cliente.

No meio industrial, esse conceito de impressão é bastante valioso e inspirador para o mercado competitivo, afinal, é possível imprimir produtos de acordo com os designs exigidos pelos clientes, é um meio extremamente moldável e único, com um custo-benefício muitas das vezes melhor.

3.3 MANUFATURA ADITIVA ATRAVÉS DOS ACESSÓRIOS E JÓIAS

No domínio de bens de consumo, como as joias e objetos de decoração levantam desafios devido ter superfícies altamente polidas, proporcionando aos designers informações sobre as diversas possibilidades e detalhes geométricos para a produção de uma nova peça.

O mundo da moda cada dia mais atrativo e pode usufruir da impressão 3d, assim como a designer israelense Danit Peleg (2015) que criou uma coleção de roupas tridimensionais para apresentação do seu trabalho final na faculdade. A manufatura aditiva permite a criação de elementos antes nunca alcançados, proporcionando aos artistas um diferencial na hora de produzir algo novo.

Uma variedade de produtos comerciais baseados em manufatura aditiva irá surgir ao longo dos anos, possibilitando ao mundo da moda um leque de oportunidades e liberdade de design. A impressão 3d na fabricação de joias possui uma resolução e alta qualidade de fabricação, a 3D Systems cofundada por Charles Hull (1980), produz jóias fundidas inteiramente em cera através da impressão 3D, além disso possibilita a criação de moldes ultra detalhados e resistentes.

Nesse contexto, o papel da impressora 3D é possibilitar que as pessoas possam compartilhar suas ideias e até construir projetos de uso pessoal, existem possibilidades de um futuro no qual uma boa parte da população tenha uma impressora 3D em casa, pois a humanidade tem uma necessidade de consumismo.

Segundo Campbell Barbosa (2006) o consumo é associado à aquisição de algo novo e que geralmente são comprados sem necessidade e sim pelo desejo, sendo assim, se podemos criar um acessório na nossa própria casa com um custo-benefício melhor, possibilitando que as pessoas compartilhem suas ideias abrindo um leque de novos negócios e consumo pessoal.

3.4 MANUFATURA ADITIVA NA EDUCAÇÃO

É possível perceber o quão a impressão 3d é capaz de criar recursos para facilitar a vida de diversas pessoas, como vimos anteriormente a medicina é um grande exemplo disso. À medida que isso vai se alastrando e evoluindo a todos os tipos de fabricação aditiva, torna-se populoso. Da mesma maneira, a modelagem tridimensional através da criação de diversas formas geométricas que servem de auxílio para o meio da comunicação visual vem se tornando valioso.

O diretor de marketing da Print it 3D, Guilherme Emanuel Santos, ressalta que o uso da impressão 3D é um amplo cenário da indústria 4.0, que beneficia diversas áreas diferentes, desde a educacional até a medicinal. Nesse contexto, é possível desenvolver a criatividade de novos objetos e produtos. Com essa tecnologia saímos da limitação e passamos para um patamar onde existe facilidade de se

produzir algo novo, com um custo-benefício bom e o melhor de tudo, capaz de ajudar no avanço da comunicação visual.

Ao longo da história já se usa a representação cartográfica tridimensional, assim como o braile que se espalhou pelo mundo em 1954 Daniela Pralon (2021), como uma forma de proporcionar o acesso à leitura para os deficientes visuais, sobretudo, com o avanço da tecnologia a impressão 3d vem para facilitar e despertar ainda mais a criatividade para esse público.

Hoje em dia, a maioria das escolas brasileiras estão adotando o estudo integral e adaptando novas modalidades de ensino para os alunos e incluindo aulas de tecnologia. A partir disso, percebe-se como a tecnologia vem se tornando algo indispensável no âmbito acadêmico.

Algumas escolas da zona sul de São Paulo já investiram verbas para aquisição de impressora 3D, porém a falta de profissionais que saibam manusear a impressora impossibilitou um ensino mais profundo para os alunos. A ideia da escola de integrar a impressão tridimensional no ensino foi um passo fundamental, porém a necessidade de ter uma pessoa experiente para conduzir esse ensino impactou negativamente, pois requer tempo de estudo e aperfeiçoamento, apesar que a impressora 3D seja de fácil manuseio é necessário de um breve auxílio para aqueles que possivelmente enxergam a impressora 3D como algo novo.

Agora, vamos imaginar um futuro em que as crianças aprendam sobre essa manufatura aditiva nas escolas e o quão importante será para seu desenvolvimento e conhecimento. A carga de conhecimento que ela irá aprender é gigantesca, através disso, aprenderão também sobre negócios, pois a impressão tridimensional já possibilita isso, também incentivará os próprios alunos a criarem possibilidades de implementação através da impressão 3D acarretando mais descobertas revolucionárias para o mundo.

Além disso, a impressão tridimensional é capaz de produzir materiais de ensino, onde possibilita que os alunos compreendam melhor o conteúdo trabalhado por meio da exploração desse material pedagógico.

Nesse contexto, a manufatura aditiva no meio educacional está se incluindo conforme o avanço da tecnologia, fazendo parte do avanço da Indústria 4.0, onde os profissionais de ensino estarão fomentados de novas metodologias e técnicas, oferecendo aos jovens uma aprendizagem envolvente com o uso de novas técnicas, assim como a impressão tridimensional, tudo isso será possível pois a tecnologia é um fenômeno que não para de se desenvolver no mundo.

4. A INDÚSTRIA 3D NAS ESCOLAS

A intenção das políticas públicas comovida com o acesso à escola está setransformando e focando na melhoria da qualidade da educação (CARNOY et al., 2015 apud UNESCO, 2005). Além disso, outros pontos que contribuem para essa mudança de foco são: no momento em que a qualidade da educação é mensurada por meio de testes internacionais é um melhor prognosticador para o crescimento econômico do país (CARNOY et al., 2015 apud HANUSHEK; KIMKO, 2000; HANUSHEK; PETERSON; WOESSMANN, 2013) e assim que o aumento da utilização de procedimentos de testagem em si, tanto em âmbito nacional quanto internacional (CARNOY et al., 2015 apud OECD, 2013).

Os resultados de testes dos estudantes estão sendo utilizados cada vez mais, pois dessa forma é possível pressionar o sistema educacional e, com isso, fazer com que os estudantes possuam uma performance superior. Diante desse cenário, é plausível que o Brasil se atente ao êxito de seus estudantes com o passar do tempo e quando é equiparado com estudantes de outros países (CARNOY et al., 2015).

Uma das maneiras de aprimorar o resultado de testes é oferecer métodos de ensino mais eficientes aos estudantes, em que possam ter um maior desenvolvimento e interatividade com a sala de aula. Dessa forma, os alunos poderão aprender com maior agilidade e interesse. Diante dessa situação, a impressora 3D tem o potencial de transformar a vivência dos estudantes no dia a dia. Além disso, pode inspirar jovens a construir e seguir uma carreira voltada à área de tecnologia.

4.1 TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

A disseminação da informação acontece de forma ágil devido a utilização dos recursos digitais. A tecnologia digital na educação modifica os recursos de ensino e aprendizagem, com isso, possibilita grandes vantagens para os estudantes e professores. Vale ressaltar que se refere a inovações que aumentam o desempenho, gerando excelentes resultados. Além disso, orienta ambos a terem novos conhecimentos.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de estudantes com conexão à internet em 2019, com 10 anos de idade ou mais, é de 88,1%. Entre os estudantes que não tinham acesso à internet, 95,9% são alunos da rede pública (IBGE, 2021). Em 2014, apenas 54,4% dos estudantes possuíam acesso à internet no Brasil (IBGE, 2015). A partir das informações apresentadas foi possível notar que o uso da tecnologia digital no país aumentou com o passar dos anos. Dessa forma, observa-se a escassez da aplicação da tecnologia na educação brasileira.

Os laboratórios de informática passaram a ser instalados nas escolas públicas a partir de 1997 por meio do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) que tem como objetivo proporcionar o emprego da tecnologia como um instrumento de aprendizagem (FNDE, 2022). Entretanto, mesmo com as inovações existentes no sistema de educação, não foi possível assegurar a modificação no método de ensino e aprendizado. Visto que o método de ensino das escolas brasileiras ainda segue um modelo correspondente a uma época em que não se utilizava a tecnologia (CARVALHO; MONTEIRO, 2022).

À vista disso, nota-se a grandeza da dificuldade para realizar a efetiva implementação da tecnologia no dia a dia dos estudantes, principalmente para os profissionais da educação. Isso ocorre porque os professores necessitam entender a tecnologia e conciliá-la com a sala de aula, caso isso não aconteça terá potencial para lesar o método de ensino e o uso da tecnologia como uma forma para auxiliar na educação (BASNIAK; LIZIERO, 2017, p. 451).

A tecnologia digital presente nas escolas são os computadores, existentes nos laboratórios de informática. Diante desse cenário, é possível aperfeiçoar a

qualidade do método de ensino das escolas ao utilizar impressoras 3D. As impressoras 3D convertem a experiência de estudo em algo dinâmico e mais interativo. Além de otimizar e aumentar as possibilidades de ensino para o professor, por ser uma ferramenta adaptável e de fácil manipulação.

“É importante considerar que a impressora 3D é um recurso que permite a construção de materiais para o ensino, e assim, seu uso em sala de aula não precisa ser direto, mas pode dar-se por meio do uso de materiais impressos. Nesse sentido não há a necessidade de o professor tomar conhecimento de como a impressora trabalha, se ele for apenas usar os materiais impressos, e houver alguém que construa esses materiais. Entretanto, é necessário que consiga vislumbrar materiais que contribuam para o ensino e aprendizagem e que não estejam já disponíveis, pois se forem materiais que já estão disponíveis no mercado perde o sentido desprender um trabalho enorme na construção e impressão desses materiais que não são tão simples de serem impressos em uma impressora 3D como discutimos a seguir”. (Basniak; Liziero (2017, p. 451)

O método mais comum utilizado de impressão 3D de baixo custo é a Fused Deposition Modelin (FDM), que se refere à modelagem por deposição de material fundido e foi patenteada por Scott Crump em 1989. O processo consiste na impressora fundir o material e colocá-lo nos pontos necessários do objeto 3D, desenvolvido mediante a um software CAD (Computer Aided Drawing) e propagado para a impressora que irá identificar e reproduzir o objeto (AGUIAR, 2016).

5. METODOLOGIA CIENTÍFICA DA PESQUISA.

Para a confecção desse artigo, utiliza-se a pesquisa do tipo descritiva, pois houve a necessidade de apresentar aspectos importantes do assunto retratado e a pesquisa exploratória, diante disso foi preciso realizar uma pesquisa de campo, visando resultados precisos para ajudar no desenvolvimento deste trabalho.

No intuito de coletar informações a respeito do tema abordado nesta monografia, pesquisaram em artigos publicados por autoridades no assunto, foram selecionados os conteúdos mais recentes e de fontes confiáveis. Além

disso, foram conduzidas entrevistas com 5 escolas, com o intuito de saber quais são seus pontos de vista em inserir impressoras 3d como uma ferramenta de aprendizado aos alunos. Para conseguir uma pesquisa mais assertiva, foi construído um roteiro com todas as perguntas feitas aos representantes das escolas que entramos em contato. Nesse roteiro foram feitas as seguintes perguntas: Qual o nível médio de conhecimento dos professores sobre a impressão 3d? Qual o interesse das escolas em inserir a impressão 3d na rotina dos alunos? Quantas impressoras 3d seria ideal para atender a escola? A escola prefere comprar impressoras ou alugar? (Com direito a assistência técnica mensal e treinamento, no caso do aluguel) e quanto a escola estaria disposta a pagar por esse projeto?

Foi pesquisado, também, a concorrência de mercado, foi consultada, na ferramenta de busca “google”, empresas que prestam o serviço de empréstimo de equipamentos de impressão 3D e oferecem treinamentos acerca do assunto.

Os resultados obtidos foram tratados de maneira qualitativa e quantitativa. Sendo que, as pesquisas de artigos foram usadas para fundamentar o conteúdo do trabalho, já os resultados da pesquisa de campo foram fundamentais para desenvolver um plano de negócio bem estruturado.

5.1 MATERIAS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento da pesquisa em campo, foi utilizado um gravador para registrar a entrevista com a representante da escola escolhida para a coleta dos dados. A entrevista foi composta por 15 perguntas específicas sobre o assunto deste trabalho. As perguntas feitas para a coordenadora da escola foram:

1. Quais são as séries de ensino?
2. Quantos alunos, aproximadamente, estão matriculados na instituição?
3. Em qual das três áreas a escola pretende investir, futuramente:
 1. Esportes
 2. Tecnologia
 3. Cultura

4. A escola costuma promover feiras de ciências ou outras atividades de pesquisa e desenvolvimento? Caso a resposta for sim, quais?
5. De 0 a 10, qual o nível de interesse da coordenação da escola em inovar o sistema de ensino da instituição?
6. De 0 a 10, a escola acredita que os alunos estão satisfeitos com o sistema de ensino atual?
7. De 0 a 10, qual o nível de tecnologias está inserido no ensino aos alunos?
8. A instituição de ensino já cogitou ou tentou implantar a impressão 3d no ensino dos alunos? Se sim, relate brevemente a experiência.
9. Há laboratórios de informática ou algum outro espaço adequado para acomodar a impressora 3d?
10. Há profissionais de informática ou professores interessados no treinamento de manuseio de uma impressora 3d?
11. Em um cenário realista, considerando os recursos da escola. Quantas impressoras 3d seriam suficientes para atender as necessidades da instituição?
12. No caso da contratação do serviço, seria conveniente para a escola adquirir os insumos da mesma empresa que proverá a impressora?
13. Há alguma matéria (aula) em mente, que posso difundir a impressora 3d em suas atividades?
14. No ponto de vista dos alunos, a escola acredita que a implantação da impressão 3d nas aulas, despertará maior interesse pelas disciplinas?
15. De 0 a 10 quais são as chances de a escola implantar o serviço de impressão 3D na grade curricular dos alunos?

6. ANÁLISE DE MERCADO

A manufatura aditiva vem sendo apontada há quase uma década como uma grande oportunidade, porém ainda não decolou.

O novo relatório da IDTechEx, construiu uma previsão de mercado detalhada de 10 anos para o mercado de impressão 3D. Com base nisso, a indústria de manufatura aditiva está se expandindo graças a inovação contínua em hardware

de impressão 3D. Essa previsão se dá através das gigantes da indústria de manufatura aditiva como 3D Systems, Xometry Inc, Stratasys Ltd, entre outras.

Através da impressão 3D, os clientes passam a ser agentes do processo criativo e não apenas consumidores. A fabricação digital causa um impacto em toda cadeia produtiva, uma vez que elimina desperdício, custo de estoque e emissão de CO₂, causados pelo transporte de produtos ao redor do planeta. Contudo, a inteligência competitiva, provém de uma necessidade básica para sobrevivência de uma empresa, o, afirma:

“Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas.” (Tzu Apud Gomes e Braga, 2001, p.23)

Conhecer os concorrentes é um ponto principal do negócio, é onde a empresa busca se diferenciar e agregar maior valor ao consumidor final. É possível dividir o mercado em três partes: estudo dos concorrentes, estudo dos clientes e estudo dos fornecedores (ROSA, 2007).

O primeiro passo para se estudar o concorrente é quando o empreendedor é capaz de identificá-los e examiná-los profundamente com intuito de descobrir suas boas e más práticas no mercado.

De acordo com Rosa (2007), ao estudar o cliente o empreendedor deve levar em consideração as características gerais do cliente, como seus comportamentos e interesses, a fim de descobrir o que leva o desejo de compra das pessoas.

Já o estudo dos fornecedores, é saber identificar o que a empresa necessita, realizando comparações através de pesquisas de preço, qualidade, prazo de entrega e a forma de pagamento. Esse estudo auxilia na definição inicial e nas demais despesas do negócio (ROSA, 2007).

Mediante das pesquisas de mercado, apontamos como um dos principais concorrentes a Leroy Merlin que criou um espaço em parceria com a 3D Criar, onde é disponibilizado impressoras 3D para uso do cliente, chamado Bricolab.

Além da Leroy existem outras empresas que realizam aluguel de impressoras 3D, como por exemplo, a AllCopy. Sobretudo, foi percebido que nenhuma dessas empresas é focada no nicho educativo, que é o principal objetivo para abrir nossa empresa.

A seguir segue algumas ferramentas capazes de analisar o mercado.

6.1 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS

A estratégia competitiva tem como objetivo a elevação da competitividade de determinada empresa perante seus concorrentes. Com base nessas ações as organizações conseguem inovar para conseguir se manter no mercado.

Segundo Michael Porter (1986) “o principal influenciador de uma empresa é o setor ou indústrias em que ela compete”, para ele existem três estratégias genéricas: liderança em custo, diferenciação e enfoque.

6.1.1 Liderança em custo

A empresa procura gerar valor competitivo em relação à concorrência através da eficiência na produção de produtos e serviços. Isso pode acontecer quando obtém acesso a matérias primas mais baratas e economia em escala.

6.1.2 Diferenciação

É onde a empresa se destaca através das ações, produtos e serviços. Nessa estratégia, o produto/serviço contém características únicas que possibilita o aumento do custo sem perder a clientela.

6.1.3 Enfoque ou Foco

É uma estratégia de nicho objetivo, com o foco de conseguir uma vantagem competitiva no mercado. Quando uma empresa resolve assumir um posicionamento no mercado, fica mais fácil o público-alvo encontrar seu negócio, mesmo que tenha muitos outros. Ou seja, existe a possibilidade de fortalecimento da marca.

Na medida em que a estratégia competitiva se apresente construída, é possível visualizar uma série de diferenciais que a empresa tem em relação à concorrência, além de inibir novos entrantes e detectar novas oportunidades.

6.2 ANÁLISE SWOT

A ferramenta de análise SWOT é a forma de analisar o mercado, pois concerne uma grande utilidade para empresas que estão começando viabilizando o conhecimento de fatores internos e externos (Quadro 1) que podem impactar os resultados da empresa e torná-la mais eficiente e competitiva.

Quadro 1 – Fatores internos e externos

Strengths/ Forças Produtos e serviços de qualidade Atendimento personalizado Estratégia de marketing focada Treinamento especializado	Weaknesses/ Fraquezas A Concorrência é formada por empresas de médio e grande porte Pouco capital disponível para investimento Marca jovem e ainda desconhecida
Opportunities/ Oportunidades Worshop para escolas Aumento crescente da demanda Poucos concorrentes na região	Threats/ Ameaças Forte concorrência de outras marcas

Análise SWOT

Fonte: Autoria Própria.

Após a realização do plano e análise de mercado, é essencial que a empresa crie um plano financeiro, onde será analisada a viabilidade financeira do negócio.

7. ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA

A análise de concorrência é um método utilizado por diversas empresas para aprender e antecipar o comportamento de seus concorrentes, procurando um posicionamento competitivo no mercado. Importante destacar que essa análise

permite com que as empresas determinem a estratégia de atuação mais apropriada (MINAS, 2017).

Diante disso, nota-se a magnitude e impacto positivo que esta metodologia pode provocar dentro de uma companhia ao entrar no mercado. Tendo como foco o tema abordado neste trabalho, pesquisou-se os três principais concorrentes no ramo de locação de impressoras 3D, sendo elas: Selbetti, 3D Criar e 3be. As principais características e produtos de cada empresa citada foram analisados e foram descritos abaixo.

7.1 CONCORRENTE 1: SELBETTI

A Selbetti é uma empresa focada no ramo de tecnologias e foi fundada em 1977. Vale ressaltar que é uma empresa consolidada no mercado brasileiro sendo a maior Integradora de Outsourcing em TI do Brasil com mais de 4 mil clientes satisfeitos. Além disso, possui mais de mil funcionários e 14 filiais no Brasil (SELBETTI, 2022).

Os equipamentos disponibilizados por esta companhia utilizam filamento de metal e plástico ou pó e gel que imprime o material por meio de camadas (SELBETTI, 2022). Importante ressaltar que o site da entidade não fornece quais produtos utilizam, por este motivo não foi possível detalhar os principais dispositivos.

A empresa acredita que ao utilizar as impressoras 3D no cotidiano dos alunos, é possível que tenham experiências relacionadas a situações reais que não teriam acesso ao tirar ideias e projetos do papel (SELBETTI, 2022). Dessa forma, os estudantes podem aprender com liberdade e tendo autonomia para exercer riscos.

Ao analisar as táticas de vendas da empresa foi possível perceber que a sua principal fonte de captação de clientes é o site próprio. Uma das estratégias da Selbetti é destacar que é a maior de outsourcing de impressão, pois oferece facilidade para a rotina de seus clientes, como mostra a Figura 1. Além disso, a

entidade destaca que disponibiliza equipamentos com alta tecnologia e atende seus clientes com prontidão (SELBETTI, 2022).

Figura 1 – Site da empresa Selbetti

Fonte: Selbetti (2022)

A partir das redes sociais da Selbetti notou-se a forte presença de divulgação e marketing no Instagram por meio de notícias e postagens com conteúdos voltados para aprendizagem. A empresa possui 4683 seguidores e já realizou 292 publicações, como demonstra a Figura 2.

Figura 2 – Instagram de empresa Selbetti

selbettioficial

Enviar mensagem

Seguir

292 publicações

4,683 seguidores

27 seguindo

Selbetti Tecnologia

Empresa de tecnologia da informação

Soluções em Automação de Processos e Tarefas, Gestão de Docs., Ass. Digital, Ativos de TI e Impressão (hardware + software)

Selbetti é SateLitti®

linkr.bio/selbetti

45 anos

GPTW

dia
a dia

vagas

Convenção
2022

soluções

nós

PUBLICAÇÕES

REELS

MARCADOS

Fonte: Selbetti (2022)

7.2 CONCORRENTE 2: 3DCRIAR

A 3DCriar foi fundada em fevereiro de 2015 no CIETEC (Centro de Inovação e Tecnologia da USP – Universidade de São Paulo, promovendo a criação de tópicos para o ensino e elaboração de protótipos. Importante pontuar que a empresa possui vários cases de sucesso em diferentes setores, como indústria, educação e saúde (3DCRIAR, 2022).

A empresa dispõe o maior portfólio brasileiro de tecnologias de impressão 3D desktop, tais como: DLP® (Digital Light Processing), FDM (Fused Deposition Modeling), LFS® (Low Force Stereolithography), SLA Laser (Estereolitografia) e

SLS (Sinterização a Laser Seletiva) (3DCRIAR, 2022). Um dos modelos de impressoras pertencentes a essa empresa utilizado na educação é a ZMorph VX.

A impressora 3D multifuncional ZMorph VX, representada na Figura 3, apresenta três métodos distintos de confecção e diversos materiais acessíveis. Além disso, possui auto calibração pelo painel touchscreen, software Voxelizer e sistema de troca de fluxo de trabalho planejado para alterá-la para um CNC ou um gravador laser (3DCRIAR, 2022).

Figura 3 – Impressora 3D multifuncional ZMorph VX

Fonte: 3DCRIAR (2022)

A empresa acredita que as impressoras 3D possuem a capacidade de mudar a vivência atual dos indivíduos presentes na sociedade, devido à alta habilidade que os equipamentos têm em produzir diferentes objetos sem moldes, por exemplo. Por este motivo, oferecem as impressoras para diversas instituições,

como universidades, escolas, indústrias, empresas, pesquisadores, entre outros (3DCRIAR, 2022).

Ao analisar as táticas de vendas da empresa foi observado que a sua principal fonte de captação de clientes é o site próprio e telefone comercial, conforme Figura 4. Uma das estratégias da 3DCriar é possuir uma equipe altamente técnica em Fabricação Digital e CAD CAM. Além de dispor de suporte técnico, treinamento para emprego dos equipamentos e a habilidade de criar aplicações com a Modelagem 3D e Impressão 3D (3DCRIAR, 2022).

Figura 4 – Site da empresa 3DCriar

Fonte: 3DCRIAR (2022)

A partir das redes sociais da 3DCriar observou-se a grande presença de divulgação por meio do Instagram utilizando posts com conteúdos relacionados ao ensino. A empresa possui 3786 seguidores e já realizou 588 publicações, como demonstra a Figura 5.

7.3 CONCORRENTE 3: 3BE

A 3be foi fundada em 2014 e é uma das principais empresas que fornecem impressoras e scanners 3D profissionais. A instituição dispõe de distintas marcas, tais como: Intamsys, BCN3D e SnapMaker para impressoras 3D (3BE, 2022). Além disso, possui um excelente portfólio voltado para a área de tecnologia.

A empresa utiliza diversas tecnologias, como CJP, DLP, DMP, FDM, MJP, SLA e SLS. Ademais, possui mais de cento e trinta categorias de materiais e trinta

equipamentos diferentes. Um dos modelos de impressora pertencente a essa empresa é a impressora 3D modular 3-em-1, Snapmaker 2.0, representada na Figura 6 (3BE, 2022).

Figura 6 – Impressora 3D modular 3-em-1 – Snapmaker 2.0 – Modelo A150

A Impressora 3D Modular 3-em-1, Snapmaker 2.0 contém métodos distintos de fabricação, tais como: impressão 3D, usinagem CNC, gravação a laser ou a combinação de todos. A impressora Snapmaker 2.0 apresenta três modelos, sendo: A150, A250 e A350 que possuem dimensões diferente, conforme Figura 7 (3BE, 2022).

Figura 7 – Snapmaker 2.0 – Modelo A150, A250 e A350, respectivamente.

A companhia acredita que pode converter ideias em produções reais. Diante disso, entende que é excepcional para estudantes, profissionais e outras empresas.

Por meio dessa tecnologia, é possível unir várias funções em um dispositivo exclusivo por um preço atingível (3BE, 2022).

Ao analisar as táticas de vendas da empresa foi possível perceber que a sua principal fonte de captação de clientes é o site próprio e por meio do aplicativo WhatsApp, conforme Figura 8. Uma de suas estratégias é disponibilizar um ótimo atendimento e assistência técnica para os clientes tendo como foco os produtos vendidos ou locados pela empresa (3BE, 2022).

Figura 8 – Site da empresa 3be

ENTRE EM CONTATO**INFORMAÇÕES**

Solicite uma visita, faça uma pergunta ou deixe seu recado!

📍 Rua Vicente de Carvalho, 430
☎ +55 (11) 2786 8862
✉ E-mail: contato@3be.com.br

Nome*:

E-mail*:

Telefone:

Estado*:
Selecione

Fonte: 3be (2022).

Não foi possível encontrar o Instagram da 3be, porém ao observar o site, foi possível notar que a empresa utiliza diversos vídeos do Youtube dos canais das marcas que utiliza. Diante disso, apresenta uma forma alternativa de poder ensinar e disponibilizar conteúdo para os seus clientes.

8. ANÁLISE DOS FORNECEDORES

A impressora 3D escolhida foi a Creality Ender 3 pois, de acordo com o site [creality.com](https://www.creality.com), eles são os maiores fabricantes de impressoras 3D desktop do mundo. Em 2020 foram vendidas cerca de 3,8 milhões de impressoras 3D no mundo e quase 50% delas eram da fabricante Creality 3D.

8.1 MOTIVOS DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A impressora ender 3 está entre os modelos de impressora 3D mais vendidas no mundo, com uma comunidade fiel e consolidada. Grande parte do projeto da Ender 3 é aberto ao público (Open source), com isso se torna mais fácil buscar conteúdo didático a respeito da impressora, assim como encontrar peças para reposição.

8.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA IMPRESSORA

Figura 9 – Impressora 3D Creality Ender 3

Tabela 1 – Especificações técnicas da impressora

Item	Especificação
Tipo de extrusão	FDM
Dimensões da área de impressão	220 x 220 x 250 mm
Diâmetro do filamento	1,75 mm
Diâmetro do bico	0,4 mm
Espessura da camada	0,1 – 0,35
Temperatura máxima do bico	255° C
Temperatura máxima da mesa	110° C
Velocidade máxima do bico	180 mm/s
Formatos dos arquivos a serem impressos	OBJ, STL, G-CODE
Portas de conexão	Cabo USB e Cartão SD
Frame	Perfil de alumínio (v-slot)
Dimensões da impressora	440 x 410 x 465 mm

Fonte: Impressoras 3d

Tabela 2 – Valores do equipamento

Item	Especificação
Data da pesquisa	13/09/2022
Valor da impressora	R\$ 1.279,00
Formas de pagamento	parcelas em até 10 vezes de R\$ 127,90
Modalidade da compra	Compra por e-commerce
Estabelecimento / site	Amazon.com
Nome da loja	ABPOPA
Frete e manuseio	R\$ 21,00
Estimativa de entrega	4 à 10 dias úteis
TOTAL	R\$ 1.300,00 unidade,

9. PLANEJAMENTO OPERACIONAL

O planejamento operacional consiste em definir e mapear todas os estágios indispensáveis para alcançar os objetivos programados da empresa, destacando os profissionais e setores fundamentais para concluir essas demandas. Dessa maneira, pode-se especificar tudo o que será realizado, a forma, em que momento e o responsável (DOS REIS; LEMES, 1999).

É de extrema importância realizar essa estruturação, visto que esse método auxiliará a companhia a conquistar seus propósitos estabelecidos. Além disso, pode-se observar que esse é possível obter planos alternativos ao propor soluções, evitando conflitos e diminuindo riscos relacionados à estratégia do negócio (DOS REIS; LEMES, 1999).

O processo operacional da empresa foi construído ao definir os seguintes setores de atuação: compras, finanças, suporte técnico e vendas. Cada área será composta por um profissional capacitado e treinado para realizar suas tarefas e atender os clientes, caso seja necessário.

O departamento de compras será responsável por realizar a negociação com os fornecedores das impressoras 3D. Além disso, realizará o controle de ferramentas, tanto de impressoras quanto de filamentos, efetuando a análise preliminar para entender quais equipamentos e peças precisarão ser adquiridos para o funcionamento do negócio.

A área financeira lidará com toda a parte de controle e fluxo de caixa da empresa. Além de que irá garantir os recebimentos fiscais aos clientes e os pagamentos para os fornecedores. De tal forma visa-se conquistar uma política de transparência nas transações financeiras entre todos os envolvidos no fluxo de negócio.

O suporte técnico será o setor responsável por lidar diretamente com os clientes. O profissional dará treinamentos às escolas, fornecendo diversas informações sobre o funcionamento das impressoras, como por exemplo: ligar, trocar filamento, executar uma impressão, entre outros. Outro ponto, será a realização de manutenções, reparos e ajustes nos equipamentos sempre que for solicitado.

A repartição de vendas fará a prospecção de clientes via mídias sociais, tais como: Instagram, Facebook e TikTok, anúncios no Google, site institucional e WhatsApp. Além disso, irá realizar a negociação do contrato com os consumidores da empresa. Importante pontuar que o contrato conterá informações relacionadas ao aluguel e empréstimo de impressora 3D, como o fornecimento e abastecimento de materiais que deve ser exclusivo da prestadora do serviço.

O fluxo do processo operacional, demonstrado na Figura 1, inicia-se com o setor de Vendas ao realizar a captação de clientes. Após fechar negócio, começa-se a negociação do contrato. Ao assinar o documento, aciona-se as áreas de Compras e Suporte Técnico que irão negociar os materiais e equipamentos necessários para atender o pedido do contratante e avançar com o processo de treinamentos para capacitação dos usuários chave selecionados, respectivamente.

A área de Finanças será responsável por assegurar o fluxo de controle monetário envolvido, tanto para os pagamentos quanto para os recebimentos financeiros. Por fim, o Suporte Técnico estará disponível e dedicado para efetuar inspeções de dispositivos e quaisquer correções e/ou personalizações desejadas pelo cliente.

Figura 10 – Fluxo Operacional do processo.

10. PLANO DE MARKETING

De acordo com Thomé da Cruz (2021), está se tornando cada vez mais democrática a forma de diálogo entre empresa e consumidor, com isso, as companhias entendem que conhecer os clientes com maiores detalhes pode proporcionar diversas vantagens competitivas, principalmente em relação a estratégias de marketing. Para direcionar as campanhas de marketing para o público que mais se identifica com a marca, é necessário que a empresa determine o consumidor ideal, chamado de persona, ou seja, a pessoa que tem os interesses, princípios, hábitos e personalidade relacionados com os produtos da empresa.

10.1 PERSONA

Maria tem 45 anos e é diretora de uma escola na zona sul da cidade de São Paulo, mesma cidade onde mora com seu marido e seus dois filhos. Nas horas vagas gosta de passar um tempo com sua família e ler biografias e assuntos de pedagogia. Maria percebe diariamente, que seus alunos não estão mais interessados pelo método tradicional de ensino, aplicado na maioria das aulas, e notou também que a tecnologia vem prendendo cada vez mais a atenção dos seus alunos. Com isso, decidiu buscar maneiras de implantar a tecnologia nas aulas. Após pesquisar várias opções para resolver seu problema, Maria percebeu que a impressão 3d é a maneira mais barata, prática e versátil para atender às suas necessidades.

10.2 METAS PARA O PLANO DE MARKETING

Como todo planejamento, primeiramente devemos definir as nossas metas, ou seja, aonde queremos chegar e quanto tempo levará para alcançarmos o que foi almejado. Para nos auxiliar na determinação das metas usaremos a metodologia SMART, pois com ela, podemos ser mais assertivos e precisos a respeito dos esforços necessários.

Figura 11 – Meta SMART

Fonte: Autoria própria.

10.3 FUNIL DE VENDAS

O marketing está presente em todas as empresas, mesmo que indiretamente, pois essa área de atuação pode ser responsável por grandes sucessos de um produto ou serviço, assim como o contrário. Apesar de muitas ferramentas de captação de clientes ainda estarem sendo desenvolvidas, principalmente com a popularização da internet, alguns métodos antigos validados e eficientes ainda são muito populares no meio corporativo. Visto isso, o desenvolvimento do plano de vendas do serviço proposto neste trabalho será baseado no funil de vendas.

Figura 12 – Funil de vendas.

Como o tipo de serviço que será oferecido é novidade no mercado, será preciso mostrar ao cliente, nesse caso as escolas, que o nosso serviço será a solução para algumas de suas "dores". E para isso primeiramente é necessário a divulgação da empresa. Primeiramente serão feitos workshops gratuitos nas escolas, onde daremos uma demonstração de até 2 horas, em que serão apresentadas as impressoras e equipamentos, técnicas simples de modelagem e manutenções

básicas, além de demonstrações ao vivo de impressões de peças e no final todas as peças impressas serão sorteadas aos alunos presentes.

Para alcançar maior visibilidade, por baixo custo, iremos atuar nas redes sociais. A princípio serão criados perfis no linkedin, facebook e instagram. A frequência será de pelo menos 1 postagem de conteúdo relevante em cada rede social por dia, com o objetivo de atrair tráfego para os perfis e tornar o serviço reconhecido na comunidade pedagógica.

Além das redes sociais será criado um site da empresa, onde serão expostos todos os serviços disponíveis, além de apresentar os detalhes dos equipamentos, fotos, informações dos treinamentos e meio de contatos para sanar qualquer dúvida. O site será essencial para apresentar ao cliente uma visão profissional e transparente da corporação, fazendo com que o cliente se sinta mais seguro ao contratar os serviços.

Para que possamos coletar o e-mail do cliente e incluí-lo em uma lista de emails marketing apresentando futuras promoções e novidades, disponibilizaremos, para downloads, e-books e materiais relevantes a pedagogia e educação infantil.

11. PLANEJAMENTO FINANCEIRO

O planejamento financeiro é o ponto de partida do negócio, aqui é onde define as prioridades, analisando os investimentos iniciais e as despesas. Nesse plano iremos apresentar o orçamento, fontes de financiamento, fluxo de caixa inicial.

Para isso, é necessário definir o objetivo principal da empresa que é distribuir impressoras 3D para escolas, além de disponibilizar suporte técnico mensalmente e treinamentos especializados para que os próprios professores possam instruir seus alunos a manusear a impressora 3D.

Um bom planejamento deve prever o que acontecerá caso o planejado não ocorra ou se o mercado não estiver aquecido o suficiente para obter o retorno esperado.

Desse modo, observa-se na figura 13 os processos de planejamento subdivididos em categorias, culminando nas demonstrações financeiras por trás de cada processo.

Figura 13 – Processo de planejamento Financeiro

Através do plano financeiro é possível idealizar os custos da empresa, o quanto a empresa está disposta a realizar um investimento, as metas financeiras em curto, médio e longo prazo, o fluxo de caixa e as ações que precisa para colocar em práticas para atingir o objetivo.

Para concluir, o planejamento financeiro é um meio de definir as diretrizes que deverão ser seguidas no que se refere às decisões relacionadas às finanças diretas e indiretas do negócio.

11.1 BENCHMARKING

Ferramenta de gestão que se baseia na análise estratégica das melhores práticas usadas por empresas do mesmo segmento Camp (1998). O objetivo é aprimorar processos, serviços e produtos a fim de se tornar referência no setor e alcançar melhores rendimentos alavancando a produtividade da empresa.

De modo geral, a empresa identifica os fatores que possam impactar a sua performance e em seguida define métricas para os indicadores-chave de performance (KPI 's) da indústria em relação a esses fatores.

Esses fatores servem como referência “benchmark”, podendo ser usada pela empresa para desenvolver iniciativas que melhorem a posição da empresa no mercado.

11.2 INVESTIMENTOS

O investimento é o pontapé inicial para abrir uma empresa, definido como montante financeiro necessário para transformar o negócio em realidade. Neste momento é possível calcular os gastos e aplicação de recursos que sejam capazes de produzir um retorno no futuro. Para isso, o primeiro passo é o Investimento préoperacional, que são os custos de abrir uma empresa de pequeno porte em São Paulo.

Através de informações passadas pelo Roberto da RSP Contabilidade e Consultoria, descobrimos que em média é cobrado R\$1500,00 para abertura da empresa, que por sinal dependendo da negociação esse valor pode ser negociado caso haja uma fidelização e contratação dos serviços da contadora.

Juntamente é necessário contabilizar os investimentos para a viabilização da empresa, pois é onde ocorrem os custos iniciais com estruturação física, chamado Investimento fixo (Tabela 3). Em outras palavras, são valores estruturais mínimos que constituem o patrimônio da empresa e são indispensáveis para iniciar o negócio.

Equipamentos	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total (R\$)
Impressora 3D	3	R\$ 1.300,00	R\$ 3.900,00
Notebook	3	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
Aparelho Telefonico	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Impressora Multifuncional	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Móveis de Escritório	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
		SUBTOTAL	R\$ 26.950,00

Além disso, sabe-se que toda empresa precisa ter uma quantia monetária reservada para manutenção, contas fixas e para possíveis custos extras. Essa reserva, chama-se capital de giro (Tabela 4) que é o que garante a saúde financeira da empresa.

Tabela 4 – Capital de giro

Despesas	Valor mensal (R\$)
Aluguel	R\$ 5.000,00
Contador	R\$ 2.000,00
Salário Técnico Manutenção	R\$ 2.600,00
Contas (Energia, Água, Telefone)	R\$ 500,00
SUBTOTAL	R\$ 10.100,00

11.3 FONTES DE FINANCIAMENTO

O principal desafio de abrir uma empresa é o processo de obter recursos com as organizações financeiras, para viabilizar o negócio optamos inicialmente pela fonte BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), pois conta com várias linhas de financiamento e diversas condições, além disso o cartão BNDES para aquisição dos móveis do escritório.

Fontes	Valor
Sócios	R\$ 20.000,00
BNDES	R\$ 80.000,00
SUBTOTAL	R\$ 100.000,00

Antes de obter o financiamento é indispensável o planejamento financeiro, porque ele é a garantia de que o valor referente as parcelas financiadas serão pagas todos os meses. Por isso, calcula-se os investimentos.

11.4 PLANEJAMENTO DE CAIXA

O planejamento de caixa trabalha através das movimentações de entradas e saídas e os saldos finais. Para que isso seja possível, deve-se realizar levantamentos de todas as atividades financeiras.

Gitman (2010, p.113), afirma:

“O orçamento de caixa informa se é esperado um saldo excedente ou um déficit de caixa em cada um dos meses abrangidos. O valor para cada mês se baseia nas necessidades internamente estipuladas de saldo mínimo de caixa e representa o saldo total no fim do mês”

O planejamento de caixa é importante para poder tomar ações em relação à estratégia comercial, pois é possível identificar algum problema em relação ao fluxo e conseguir reverter a situação antecipadamente, criando forças de vendas para recuperar. Tem potencial de entender o mínimo de caixa, desse modo, a estratégia será abordada desde o início da empresa, criando o hábito de gestão financeira na empresa.

Muitas empresas têm problemas com o fluxo de caixa, principalmente as de pequeno porte, pois costumam ser mais vulneráveis. Se esses fatores não forem administrados, poderá levar o negócio a um fracasso prematuro.

De acordo com Almeida (2002), uma empresa precisa ter um fluxo suficiente de caixa para saldar suas obrigações. O lançamento correto do fluxo de caixa pode trazer uma base para o planejamento, com o intuito de obter um bom desempenho financeiro.

A conceição do orçamento de caixa é bastante simples, basta registrar as estimativas de entradas e saídas de caixa, antecipando o montante de recursos para que a empresa possa dar continuidade no seu trabalho.

12. RESULTADO DA PESQUISA.

A pesquisa de campo, juntamente com as pesquisas em artigos, possibilitou a chegada de algumas conclusões. A partir do questionário submetido a uma coordenadora de escola pública do município de Taboão da Serra, pode-se concluir que o sistema de ensino atual utilizado pela escola, é considerado ultrapassado e talvez seja o principal motivo pelo desinteresse de alguns alunos pelas aulas, por isso a escola apresentou um alto interesse na renovação dos métodos de aulas. Foi possível observar que não há professores familiarizados com a tecnologia 3d, portanto o treinamento e o acompanhamento prévio são imprescindíveis. A princípio, para atender as necessidades da escola apenas uma impressora 3d será necessária, pois notou-se que por se tratar de uma tecnologia pouco conhecida, a escola tomou uma posição conservadora, com isso, talvez quando essa mudança estiver validada e a escola se sentir confiante acerca dos equipamentos e recursos humanos necessários, possa expandir o contrato, alugando mais impressoras 3d.

Apesar do alto grau de interesse da escola pela implantação da tecnologia de impressão 3d no sistema de ensino, por se tratar de uma escola pública, quando a mudança for em muitas escolas, é necessário fazer a contratação do serviço por meio de edital, dificultando a execução da estratégia de marketing previamente estabelecida, com isso, chega-se à conclusão que as instituições de ensino

privada possa ser mais vantajosa, pois a comunicação é menos onerosa e a maneira de contratação do serviço tem menos processos burocráticos, além de estarmos menos dependentes de ações políticas.

A partir da análise financeira, observa-se que, para a execução desse projeto, será necessário a injeção de capital externo, ou seja, será necessário um investidor disposto a financiar parte dos custos.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Empreender através das micros e pequenas empresas é considerável para a economia do nosso país. Entretanto, quando o assunto é abrir o próprio negócio é de extrema importância a construção de um plano de negócio, minimizando os riscos inerentes nos primeiros anos de empresa. Esse foi o propósito deste trabalho.

Mediante aos estudos levantados anteriormente, pode-se concluir que a impressão 3D vem tomando seu espaço no mercado. Por isso, com a elaboração deste trabalho é possível perceber a importância de analisar e conhecer o ambiente mercadológico em que a empresa irá se inserir. Proveniência de que no mercado atual as mudanças acontecem rapidamente e o consumidor está cada vez mais exigente o que instiga ainda mais a concorrência.

Posteriormente o levantamento dos planos operacionais e financeiro, viabilizou a abertura da empresa focada em distribuição de manufatura aditiva para as escolas do estado de São Paulo, é um bom investimento e um negócio atrativo, visto que na região Sul não foi identificada nenhuma empresa que trabalhe com o foco em distribuição de impressoras 3D para escolas. Além disso, os professores entrevistados demonstraram bastante interesse no empreendimento.

Para finalizar, esse estudo abriu a visão do mercado para novos horizontes. Espera-se que a pesquisa continue evoluindo e no futuro se torne uma empresa de distribuição de impressoras 3D para todos os nichos de mercado, e até mesmo produzir suas próprias impressoras.

REFERÊNCIAS

3BE. **EMPRESA**. São Bernardo do Campo, 2022. Disponível em: <https://3be.com.br/empresa/>. Acesso em: 15 set. 2022.

3DCRIAR. **3DCriar**. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://3dcriar.com.br/>. Acesso em: 15 set. 2022.

3DCRIAR. **ZMORPH VX**. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://3dcriar.com.br/produto/imprensa-3d-zmorph-vx/>. Acesso em: 15 set. 2022. Abpopa, Loja, **Oficial Creality Ender 3 3D FDM Impressora totalmente open source**, São Paulo, 2022, disponível em: https://www.amazon.com.br/Impressora-3d-Creality-modeloPremium/dp/B07D218NX3/ref=asc_df_B07D218NX3/?tag=googleshopp0020&linkCode=df0&hvadid=379805758769&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=12458897879752680155&hvpon=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcm dl=&hvlocint=&hvlocphy=1001773&hvtargid=pla-657651292032&pssc=1

DADHANIA, Sona; [COLLINS](#), Richard. **Hardware de impressão 3D 2022-2032:**

Tecnologia e perspectivas de mercado. Disponível em:

<https://www.idtechex.com/en/research-report/3d-printing-hardware-2022-2032technology-and-market-outlook/853>

DOS REIS, E. A.; LEMES, S. **O PROCESSO DE GESTÃO E O PLANEJAMENTO**

OPERACIONAL. Anais do Congresso Brasileiro de Custos – ABC, [S.l.]. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/3179>. Acesso em: 22 set. 2022.

EQUIPE SEBRAE. **Investimento Inicial: Qual o valor necessário para iniciar meu negócio?**. Minas Gerais: SEBRAE, 2019. Disponível em:

<https://inovacaoebraeminas.com.br/investimentoinicial/#:~:text=Investimento%20fixo,-%20investimento%20fixo&text=Geralmente%2C%20s%C3%A3o%20investimentos%20em%20estrutura,softwares%20e%20armazenamento%20em%20nuvem.>

FAUSTINO, Paulo. **Marketing Digital na Prática: Como criar do zero uma estratégia de marketing digital para promover negócios ou produtos**. DVS Editora, 2019.

GITMAN, Lawrence J. **Princípios da administração financeira**. Pearson, 2010
LEROY MERLIN. **O que é Bricolab da Leroy Merlin**, 24/06/2016. Disponível em: <https://www.leroymerlin.com.br/institucional/o-que-e-o-bricolab-da-leroy-merlin>. MINAS, Paulo Sérgio Dias. **Análise da Concorrência**. Coimbra, julho 2017. Disponível em: <https://eg.uc.pt/bitstream/10316/81804/1/RELAT%C3%93RIO.pdf>. Acesso em: 14 set. 2022.

NASCIMENTO, Edilane Moisés do. **Ferramenta de planejamento para empreendimentos econômicos solidários uma análise das metas smart, 5w2h e método bambu**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso.

PHDVIRTUAL, empresa. **nossos serviços de marketing digital**, São Paulo, ano 2022, n 1, disponível em: <https://www.phdvirtual.com.br/2021/06/funil-de-vendas-oque-e-como-fazer-e-suas-etapas/>, acesso em: 10 set. 2022.

PRALON, DANIELA ELISA. **Uma ferramenta para transcrição de textos e expressões matemáticas em braile**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso disponível em: https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/3605/5/MONOGRRAFIA_MatBRailleFerramentaTranscri%C3%A7%C3%A3o.pdf Acesso em: 14 set. 2022.

ROSA, Cláudio Afrânio. **Como elaborar um plano de negócio**. Brasília: SEBRAE, 2007

SELBETTI. **A Maior Integradora de Outsourcing em TI**. Joinville – SC, 2022. Disponível em: <https://selbetti.com.br/solucoes/outsourcing-de-impressao/>. Acesso em: 14 set. 2022.

SELBETTI. **Selbetti Tecnologia**. Joinville – SC, 2022. Disponível em: <https://www.instagram.com/selbettioficial/>. Acesso em: 14 set. 2022.

ZATZ, MAYARA. **Pesquisadores criam minifigado funcional por impressão 3D.**

Agência FAPESP, 2019. Disponível em:

<https://agencia.fapesp.br/pesquisadorescriam-minifigado-funcional-por-impressao-3d/31946/>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil